

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Мирзарахманов Фаррух Сапарали угли

Стажёр-исследователь, Центра исследования проблем приватизации и управления
государственными активами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288856>

***Аннотация.** Статья оценивает перспективы рынка недвижимости Узбекистана после принятия нового Закона Республики Узбекистан «О риэлторской деятельности». Закон создаёт нормативные предпосылки для цифровизации и безопасных расчётов. Предлагаются обновления НСРУ-3, НСРУ-2, НСРУ-1 и разработка стандарта МЛС для запуска этих инструментов. Ожидается сокращение неформального посредничества, ускорение сделок и рост прозрачности цен при сохранении правовой защиты.*

***Ключевые слова:** рынок недвижимости, риэлторская деятельность, НСРУ-1, НСРУ-2, НСРУ-3, мультилистинговые системы МЛС, электронные торги, электронный документооборот, электронная подпись, безопасные расчёты, цифровизация, комплаенс KYC AML, прозрачность цен.*

Рынок недвижимости Узбекистана — значимый сектор экономики, влияющий на инвестиции, занятость и доступность жилья, его устойчивость определяется прозрачностью процедур и профессиональным уровнем посредников. Принятие нового Закона Республики Узбекистан «О риэлторской деятельности» (одобренного Законодательной палатой Олий Мажлиса 1 июля текущего года) формирует более организованную отрасль, закрепляет публичный статус участников через единый реестр, вводит подтверждение квалификации специалистов и укрепляет механизмы саморегулирования. Одновременно закон создаёт нормативные предпосылки для поступательного развития цифровых механизмов совершения сделок — мультилистинговых систем (МЛС), электронного документооборота в риэлторских организациях, безопасных расчётов между участниками и интеграций с государственными реестрами.

Однако фактический запуск данных механизмов потребует разработки ряда подзаконных актов, технологических интеграций и организационной готовности рынка.

Для практической реализации предусмотренных законом возможностей необходимо последовательно обновить действующие стандарты и закрепить в них цифровые процессы. Речь идёт не о декларациях, а о чётких правилах, форматах данных и процедурах, которые позволят рынку безопасно перейти к электронным сделкам.

Комплексную актуализацию необходимо начать с переработки НСРУ-3 «Организация торгов объектами недвижимости и правами на них» с закреплением электронных торгов (онлайн-аукционы и конкурсы), удалённой идентификации, применения ЭЦП на юридически значимых действиях, электронного документооборота, безопасных расчётов (эскроу/аккредитив), логирования и открытых API, продолжить

цифровизацией НСРУ-2 «Информационные и консультационные услуги на рынке недвижимости», унифицировав раскрытие информации об объектах, классификаторы и машиночитаемые форматы, правила дистанционных консультаций и интеграции через API, завершить выпуском обновлённого НСРУ-1, который установит единые сквозные требования к внутренним правилам и внутреннему контролю качества, включая цифровые процессы и безопасность, обязательные для всех профессиональных участников рынка недвижимости.

Параллельно потребуется разработка отдельного Национального стандарта мультилистинговых систем, задающего единые правила для публикации объектов, обмена данными и интеграций. Такой пакет документов создаст нормативную основу для мультилистинга, электронного документооборота, безопасных расчётов и прозрачного контроля качества, а также снизит правовые и операционные риски.

Переработка НСРУ-3 должна закрепить полноценную модель электронных торгов. В новой редакции разумно прописать отдельные режимы проведения торгов (электронный аукцион, электронный конкурс), базовые требования к площадке (доступность, резервирование, защита персональных данных), а также единые правила аутентификации участников. Для допусков к торгам следует предусмотреть дистанционную идентификацию с использованием национальных средств электронной подписи и проверок по документам, а также риск-ориентированные процедуры KYC/AML для участников, действующих от имени третьих лиц.

Юридически значимые действия — подача заявки, внесение задатка, подтверждение участия, формирование протокола торгов, заключение договора — должны выполняться с применением квалифицированной электронной подписи и сопровождаться отметкой времени и неизменяемыми журналами событий. Это обеспечит проверяемость волеизъявления сторон, целостность данных и возможность последующего аудита.

Логика электронных торгов требует единых правил «времени сервера» как единственного источника истины при сопоставлении ставок и сроков, а также регламента работы при форс-мажорах (сбой связи, недоступность площадки, отмена или перенос торгов).

Цифровизация НСРУ-2 должна унифицировать раскрытие информации и консультирование в электронных каналах. Для объявлений и карточек объектов целесообразно определить обязательный набор полей имеющих значения для потребителя риэлторских услуг (тип объекта, адрес и координаты, площадь, планировка, этажность, год постройки и состояние, кадастровые сведения, права и обременения, коммунальная инфраструктура и условия сделки). Стандарт должен включать и требования к качеству контента (например, разрешение фотографий, наличие поэтажных планов, 3D-туров при их наличии), а также правила указания источников данных и интервалов обновления. Потребуется единый словарь классификаторов — типы объектов, статусы сделки, виды прав, виды обременений, классы энергоэффективности, типы конструктивных элементов — с их машиночитаемыми кодами, чтобы карточка объекта выглядела одинаково и в МЛС, и в банковской системе, и при необходимости на портале госуслуг.

В дистанционном консультировании важно формализовать каналы (чат, аудио, видео), зафиксировать правила получения и хранения согласий клиента на обработку данных, определить, какие вопросы могут решаться удалённо (включая проверку базовых

сведений) и какие требуют очного присутствия. Стандарт должен задать требования к хранению переписки и записей — сроки, форматы, резервное копирование, доступ по ролям — и ввести метрики качества, время ответа, доля исправлений в карточках, доля подтверждённых сведений, удовлетворённость клиентов по результатам консультации. Для обмена данными следует закрепить машиночитаемые форматы (например, JSON-схемы) и базовые принципы API-взаимодействия, включая авторизацию, лимиты и уведомления об изменениях. Это позволит подключать внешние сервисы и МЛС, не дублируя ручной труд.

Новая редакция НСРУ-1 должна закрепить обязательные требования к внутренним правилам контроля качества риэлторских организаций в цифровой среде, описать последовательность этапов сделки (первичная проверка объекта и клиента, оценка рисков, подготовка и согласование документов, подписание, расчёты, госрегистрация, постсделочный контроль), определить для каждого этапа создаваемые документы и записи, распределение ответственности (кто выполняет, кто отвечает, кого консультируют и информируют), критерии качества и сроки. Внутренние правила должны включать чек-листы KYC/AML с минимальными проверками и признаками повышенного риска, порядок обработки персональных данных (основания и цели, сроки хранения, доступ по ролям, минимизация), требования к электронному архиву (форматы, индексирование, резервное копирование, контроль целостности, сроки хранения и безопасное удаление) и ведение аудит-трейлов, фиксирующих действия сотрудников с документами.

Необходимо установить квалификационные требования к персоналу по ЭДО, ЭЦП и защите данных, предусмотреть регулярное обучение и тестирование, поддерживать актуальный банк вопросов и регламент независимого внутреннего аудита качества с обязательными корректирующими действиями.

Отдельный отраслевой стандарт мультиистинговых систем должен зафиксировать термины, роли и правила игры, чтобы МЛС стала не просто «большой доской объявлений», а инфраструктурой обмена проверяемыми данными. В стандарте необходимо определить роли участников (риэлтор-покупатель, риэлтор-продавец, риэлтор-арендатор, риэлтор-арендодатель, администратор платформы и др.) и их ответственность, минимальную модель данных карточки с версионированием изменений, жизненный цикл статусов (новый, активный, под офертой, снят, реализован) и условия перехода между ними, правила публикации и модерации (подтверждение права на размещение, недопустимость дублей, признаки недостоверности, сроки действия объявлений).

Модель открытости и обмена данными должна строиться на документированных интерфейсах, публичные или партнёрские API с описанными ресурсами, фильтрами и вебхуками для событий, чёткая аутентификация и авторизация, лимиты и логирование запросов, версии API и правила обратной совместимости. Важно заранее задать принципы ранжирования и маркетации карточек, чтобы исключить манипуляции выдачей, так как пользователи должны понимать, почему одни объекты показываются выше других, и иметь доступ к механизму оспаривания.

Для защиты данных потребуются требования по шифрованию «в передаче» и «на хранении», сегментации доступов, управлению ключами, журналированию событий безопасности и реагированию на инциденты. В документе должны быть предусмотрены локализация — двуязычие (узбекский/русский), единый формат адреса, часовой пояс

Asia/Tashkent и метки времени в ISO-8601 — должна быть зафиксирована как часть обязательных требований.

Для согласованной работы всех элементов нужна переходная архитектура и поэтапный план внедрения. В период начального запуска важно обеспечить обучение кадров. Для этого целесообразно разработать краткие курсы повышения квалификации для профессиональных участников рынка недвижимости, а также внедрить систему тестирования по обновлённым стандартам.

По мере масштабирования цифровых процессов нельзя забывать о потребителях. Нужно обеспечить понятную коммуникацию, сервисы «проверь риэлторскую организацию или риэлтора в реестре», доступные памятки о безопасной сделке, стандартизованные «краткие паспорта объекта» с набором подтверждённых полей, единые пиктограммы и термины. Важно предусмотреть доступность сервисов для людей с ограниченными возможностями, а также адаптацию интерфейсов к мобильным устройствам. Наличие единых форм и понятных шагов уменьшит число ошибок и снизит нагрузку на модерацию.

Управление рисками — отдельная линия работы. Риск формального выполнения требований без реальных изменений снижается привязкой допуска к торгам и ряду госуслуг к статусу в реестре и фактическому выполнению обновлённых стандартов. Технические риски минимизируются через обязательные аттестации площадок, независимые тесты на отказоустойчивость и безопасность, а также регулярные проверки журналов событий. Юридические риски снижаются типовыми оговорками в электронных документах и понятной процедурой апелляций. Репутационные риски рынка уменьшаются благодаря прозрачным метрикам качества и регулярной публикации агрегированной статистики.

Ожидаемый эффект нормативного обновления проявится поэтапно и будет подтверждаться измеримыми показателями. По завершении переработки НСРУ-3, обновления НСРУ-2, принятия новой редакции НСРУ-1 и утверждения отраслевого стандарта МЛС рынок получит согласованный цифровой регламент с проверяемыми статусами участников через реестр, сопоставимыми и верифицируемыми карточками объектов, прозрачными и прослеживаемыми процедурами сделки от оферты до регистрации, защищённые расчёты и надёжный электронный архив. Это создаст условия для уменьшения доли неформального посредничества, сокращения сроков прохождения сделок и повышения прозрачности ценообразования при сохранении правовой защиты сторон. При подкреплении правовой рамки подзаконными актами, технологическими интеграциями (включая взаимодействие с государственными реестрами и платёжной инфраструктурой) и организационной готовностью участников закон начнёт работать как практический инструмент развития рынка.